

ALISHER NAVOIYNING JAMIYAT TAMADDUNIDA TUTGAN O'RNI

Yuldasheva O'g'iloy Yusufjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10799432>

Annotatsiya: Ushbu maqola ham turkiy ham forsiy tillarda ijod qilgan, yosh chog'idayoq o'sha davrning dongdor shori Lutfiyni ikki misra g'azali bilan lol qoldira olgan buyuk mutafakkir Alisher Navoiy haqidadir.

Kalit so'zlar: mutafakkir, avliyo, gardi fano, "Xamsa".

Alisher Navoiy xalqimizning ongi va tafakkuri, badiiy madaniyati tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning tengsiz namoyandasi, millatimizning g'ururi, sho'n-u sharafini dunyoga tarannum qilgan O'lmas so'z san'atkoridir. Ta'bir joiz bo'lsa, olamda turkiy va forsiy tilda so'zlovchi biron-bir inson yo'qki, u Navoiyni bilmasa, Navoiyni sevmasa, Navoiyga sadoqat va e'tiqod bilan qaramasa. Agar bu ulug' zotni avliyo desak, u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak, shoirlarning sultonidir.

Islom Karimov

Alisher Navoiy nafaqat o'zbek adabiyotida, balki jahon adabiyotidagi eng yorqin siymolardan biridir. Bu buyuk bobokalonimiz qoldirgan ulkan merosda olam va odamga bog'liq bo'lgan hodisalar favqulodda teran nigoh bilan tahlil etilgan. Ularda inson mohiyati, uning ijtimoiy vazifasi, burch va mas'uliyatlari, imkoniyat va o'zliklari yuksak badiiy ohanglarda tasvirlangan. Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganlaridek, «O'zbek xalqi ma'naviy dunyosining shakllanishiga g'oyat kuchli va samarali ta'sir ko'rsatgan ulug'zotlardan yana biri - bu Alisher Navoiy bobomizdir. Biz uning mo'tabar nomi, ijodiy merosining boqiyliqi, badiiy dahosi zamon va makon chegaralarini bilmasligi haqida doimo faxrlanib so'z yuritamiz. Alisher Navoiy xalqimizning ongi va tafakkuri, badiiy madaniyati tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning tengsiz namoyandasi, millatimizning g'ururi, sha'n-u sharafini dunyoga tarannum qilgan o'lmas so'z san'atkoridir»

Song ushbu maktubni yozib qoldirgan. Maktub Alisherning safar oldidagi kechinmalari va oz otasidek yaqin korgan Sayyid Hasan Ardasherining sifatlarini tarif etish bilan boshlanadi. Vatan va dostlarni tashlab ketish ogir. Xayrlashmay ketish undan ham ogir. U ulug' dostiga ketishi sabablarini tushuntirmoqchi. Xat shu munosabat bilan yozilgan. Inson soz bilan ulug'dir, "falak jismining joni"-soz, ayqisa "nazm" (sher), deydi shoir. Va ozida sher yozishga juda katta kuch-qudrat sezayotganini aytadi. Shunday qudratki, agar Firdavsiy oz "Shohnoma"sini 30 yilda yozgan bolsa, u oshanday asarni 30 oyda yoza oladi. Nizomiy Ganjaviyning 30 yil sarflab maydonga keltirgan "Xamsa"si uning oldida 2-3 yillik ishdir. Faqat unga imkon kerak. Yurt esa notinch, odamlarda vafo yoq. Insoniylik qolmagan zulm avjida. Hatto tasali beruvchi kishi ham yoq. Ketaman, desang etagindan tutadigan umr yoldoshing, ketsang, ayriliqdan eziladigan dosting bolmasa. Navoiy 60-yillarning ikkinchi yarmida Samarqandda yashadi. Uning bu shaharga kelishi sababini turlicha talqin qiladilar. Xondamir, oqish uchun keldi, deydi. Togri u Samarqandda din huquqshunosi va faylasuf Fazulloh Abullays qolida oqidi. Zahiriddin Bobur uni Abusaid surgun qildi deydi. Bunda ham asos bor. Abusaidning Alisherga munosabati yomon edi. Shoir Samarqandda dastlab moddiy qiyinchilik ichida yashaydi. Keyinroq unga shahar hokimi Ahmad Hojibek ragbat va homiylik korsatadi. Nihoyat, Samarqand oz gozalligi bilan ham Navoiyni maftun etadi. Shoir uni

"firdavsmonand"(jannatmisol) deb ataydi va unga hech qachon "gardi fano" oltirmasligini zavolikka yuz tutmasligini istaydi. Navoiy shu yillari shoir sifatida juda katta shuhrat topa bordi. 1465-1466-yillarda uning muxlislari sherlarini toplab, "devon" tuzadilar. Bu kitob bugun "Ilk devon" nomi bilan mashhurdir. 1468-yil oxrida Eronni egallash uchun bolgan jangda Abusaid halok boladi. Husayn Bayqaro 1469-yilning boshida Hiroti qolga oladi va Samarqandga xat yollab, Navoiyni oz yoniga chaqiradi. Husayn Bayqaro uni davlat ishlariga jalb etadi. Muhrdor qilib tayinlaydi. Alisher Navoiy 1469-1472-yillarda muhrdor, 1472-1476-yillarda vazir bolib ishlaydi. 1487-1488-yillarda Astrobodga hokimlik qildi. Husayn Bayqaro uni oziga goyat yaqin tutar, har bir narsada u bilan maslahatlashar va buni nihoyatda qadrlar edi. Togri, Bayqaro va Navoiy ortasiga uchinchi kishi aralashgan, sovuqchilik tushgan paytlar ham boldi. Lekin oz davrining ikki atoqli arbobi hamkorligi juda kop sinovlardan muvaffaqiyat bilan otib, avlodlarga ornak boldi. U va galaba qozonadi. 1470-yilning bahorida Yodgor Mirzo Astrobodda yana bosh kotaradi. Husayn Bayqaro Navoiyni yoniga olib, qoshin bilan yana yolga tushad Alisher ijod kishisi edi. U tabiatan buyuruqvozlikdan va hukmfarmonlikdan yiroq, tafakkur hamda taxayyulga moyil, goyat noziktab bir kishi edi. Mansab-lavozimlar har qancha yuksak bolmasin uning uchun zil-zambil yuk bolib, Husayn Bayqaroga bolgan ixlos va muhabbatigina uni istefo berishdan saqlab turar edi. Shunga qaramasdan, u sadoqat bilan xizmat qildi. Donishmadnligi, tadbirkorligi bilan koplal galayonu qon tokishlarni oldini oldi, urushlarni yarashga aylantirdi. Uning bu fazilati, ayniqsa, 1472-1476-yillardagi vazirlik faoliyatida yaqqol namoyon boldi. Husayn Bayqaro hokimiyat ishlarida Navoiyning aql va sadoqatida tayanib ish kordi. Uni, qarshiligiga qaramasdan, yuqori martabalarga tayinladi, 1472-yilda esa "amir"(vazir)likka qoydi. Buyuk shoir "amiri kabir" (ulug amir), "amirul muqarrab" (podshoga eng yaqin amir) unvonlariga musharraf boldi. Uning vazirlik yillari Hirotda obodonlik avj olgan, madaniyat gullab, yashnagan davr boldi. Ulug amir ozi bosh bolib, suvsiz yerlarga suv chiqardi, eski ariqlarni tozallatirdi, yangi kanallar qazdirdi. Eski binolarni ta'mir qildirib, yangilarini qurdirdi. Qanchadan-qancha madrasalar, xonahoqlar soldirdi.

Roviylar shunday rivoyat qiladilar: Husayn Boyqaro urush harakatlari bilan bog'liq bo'lgan safarda bo'lgan chog'da uzoq muddatdan beri notob bo'lgan suyukli rafiqasi Sarvgul vafot etadi. Bunday noxush xabami yetkazish uchun esa saroy a'yonlaridan hech kim jur' at eta olmaydi. Zero, hukmdor ketish oldidan: "Kimdakim menga nomuborak xabar yetkazadigan bo'lsa, uning boshi o'limda, moli - talonda" - deb aytib ketgan edi. Bu paytda Navoiy ham saroydan chetlashtirilgan edi. Saroy a'yonlari boshqa yo'l topolmasdan Navoiyga murojaat etishadi. Shunda Navoiy qo'lga qalamni olib qog'ozga bir misra she'r yozadi: Sarvning soyasida so'ldi gul, netmoq kerak? Chopar xatni shohga eltadi. U hodisadan xabardor bo'ladi. Ammo urush maydonini tashlab ketish imkoni bo'lmagani uchun, qo'lga qalam olib, qog'ozga yana bir misrani qo'shib qo'yadi: Sarvdin tobut yasab, guldin kafan etmoq kerak. Shunday qilib, ushbu rivoyat bizga tarixdagi nihoyatda go'zal bitta baytni yetkazib kelgan:

Sarvning soyasida so'ldi gul, netmoq kerak?

Sarvdin tobut yasab, guldin kafan etmoq kerak.

Zayniddin Vosifiyning "Badoye ul-vaqoye"sidan: "Shoh Navoiyga: "Bir mojaro Siz bilan bizning oramizdan kopdan hal bolmay keladi, shuni bugun bir yoqlik qilaylik", deydi. Bu mojaro shundan iborat ediki, Sulton Husayn Alisherning muridi bolishini kopdan orzu qilar va uni "pirim" deb atar edi. Alisher esa har gal: "Yo Ollo, yo Ollo, bu qanday gap boldi! Aslida biz

muridmiz, siz hammasiga pirsiz", der edi. Endi Sulton Husayn Alisherdan soradi: - Pir nima-yu, murid nima?

Alisher javob berdi:

- Pining tilagi - muridning tilagi bolishi kerak.

- Shunda Sulton Husayn ozining oq otini olib kelishni buyuradi. Ot juda asov, chopagon edi.

Sulton Husayn aytdi:

- Siz murid, men murid boladigan bolsam, Siz shu otga minasiz, men uni yetaklayman.

Alisher noiloj otga minishga majbur boladi. Ot goyat asov bolib, shohdan boshqani oziga yaqinlashtirmas edi. Alisher oyogini uzangiga qoyishi bilan ot tipirchilay boshladi, Sulton Husayn otiga oshqirdi, ot itoat qilib, Alisherning minishini kutdi. Alisher egariga otirishi bilan Sulton Husayn otining jilovidan ushlab yetaklay boshladi. Alisher hushidan ketdi. Uni egardan kotarib oldilar. Tarihda bunday hol ko`rilmagan edi. Hech bir zamonda shoh shoirga jilovdorlik qilmas edi.

Ulug shoirning ilk sheriy devonini muxlislari tuzgan bolsalar, birinchi devoni - "Badoye ul-bidoya" ("Badiiylik ibtidosi")ni 1472-1476 yillarda shohning amri va istagiga kora ozi kitob qildi. 1485-1486-yillarda ikkinchi devon - "Navodir un-nihoya"("Nihoyasiz nodirliklar") maydonga keldi. Alisher Navoiy 1481-1482-yillarda "Vaqfiya" asarini yozadi. Vaqf deb biror xayrli ishning sarfu xarajatini tamin qilmoq uchun ajratilgan yer yoki mulkka aytiladi. Alisher Navoiyning eng katta orzusi doston yozish, birinchi navbatda, XII asrning buyuk shoiri Nizomiy Ganjaviy (1141-1209) dan keyin shoirlik qudtarining mezoniga aylanib qolgan "Xamsa" yaratish edi. Nizomiyning "Panj ganj" nomi bilan tarixga kirgan "Xamsa"si 5 masnaviydan tashkil topgan edi: "Maxzan ul - asror"("Sirlar xazinas"), "Xusrav va Shirin", "Layli va Majnun", "Hayf paykar"("Yetti gozal"), "Iskandarnoma". Yuz yildan keyin unga Xusrav Dehlaviy (1253-1325) javob qildi. U oz dostonlarini "Matla ul-anvor" ("Nurlar boshlanishi"), "Shirin va Xusrav", "Majnun va Layli", "Hasht behisht"("Sakkiz jannat"), "Oynayi Iskandariy" (Iskandar oyinasi) deb ataladi. Lekin bular hammasi forsiy tilda yozildi. Ulardan forslar, shu tilni bilganlargina bahramand boldilar. Oz xalqining shunday hazinadan bebahra qolishi Navoiyni qiynadi. Navoiy maslahatga ustoz Abdurahmon Jomiy huzuriga boradi. Jomiy Navoiyni bu ishga tezlikda kirishishga undaydi, uning oz kuchi va imkoniyatlariga ishonchini mustahkamlaydi. Navoiy besh dostonni ikki yilda tamomlaydi. 1483-yilda oz "Xamsa"sini yoza boshlab, 1485-yilning boshida yugatadi. Shoir ishlagan kunlar hisobga olinsa, 54 ming misralik ulkan obida 6 oyda bitkaziladi. Turkiy tilda birinchi marotaba "Xamsa" yaratiladi. Olimu fuzalo - barcha bu hodisani zor olqish bilan kutib oldilar.1480-1490-yillar Navoiy uchun badiiy ijodda samarali davr boldi. Shoir "Xamsa" dan keyin kop otmay, ketma-ket nasriy kitoblar yaratdi. U 1488-yilda yozgan "Tarixi mulki ajam" ("Ajam shohlar tarixi") shularning biri edi. Bu asar "Muhokamat ul-lugatayn"da "Zubdat ut-tavoxir"("Tarixlar qaymogi") deb ham ataladi. 1480-yillarning oxiri, 1490-yillarning boshida Navoiyning yaqin dostlari, ustozlaridan Sayyid Hasan Ardasher (1489), Abdurahmon Jomiy (1492), Pahlavon Muhammad (1493) ketma-ket vafot etdilar. Navoiy ularga bagishlab "Holoti Sayyid Hasan Ardasher", "Xamsat ul-mutahayyirin", "Holoti Pahlavon Muhammad" asarlarini yozadi. Bu asarlar nasriy bolib, shoirning bu ulug zamondoshlari haqidagi memuar xotiralaridan tashkil topgan edi. 1491-yilda muammo janriga bagishlangan "Risolayi muammo" (ikkinchi nomi "Mufradot") risolasini yozi. Navoiy zamonasida muammo janri keng tarqalgan bolsa - da, asosan, fors tilida yozilar edi. Navoiy ozbek tilida muammo yozgan ilk ozbek shoirlaridan

boldi. "Xazoyin ul-maoniy"ga uning 52 muamosi kiritilgan. Shoirning fors tilidagi muammolarini esa 500 chamalaydilar. Navoiyning 1490-yillardagi eng katta xizmatlaridan biri "Xazoin ul maoniy" ("Manolar xazinasini")ni tuzish boldi. 1492-1498-yillarda tartib qilingan 4 qism devondan iborat bu ulkan sheriyl kulliyot shoirning turkiyl tilda yozilgan deyarli barcha lirik sherlarini qamrab olgan edi. Shoir 7-8 yoshidan 20 yoshigacha bolgan davrni umrining navbahori hisobladi va shu davr devonini "Garoyib us-sigar"("Yoshlik garoyibotlari") deb atadi.

Xulosa: Alisher Navoiy sherni, shoirlikni hamma narsadan baland tutdi. Vazirlik martabasida turib ham sher yozishni toxtatmadi. Atrofidagilar uning bu ishiga ragbat va hurmat bilan qaradilar. Shoh Husayn Bayqaroning ozi unga rahnamolik qildi.

References:

1. "Alisher Navoiy hayoti va ijodi "Botirjon Toxliyev. Dilfuza Toxliyeva.
2. Toshkent 2013 7-38 betlar
3. http://t.me/Uz_baza
4. <https://t.me/joinchat/VmfiT3mxuNVGT-Ut>

INNOVATIVE
ACADEMY